

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 217.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2026 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-26-1 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-27-8 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.19730050

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6		
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Raphael Berger, Die spätlatènezeitlichen Befestigungen auf dem Montchaibeux im Delsberger Becken JU.....	7	Stefan Hochuli, Bernhard Luder und Gishan F. Schaeren, Wasserpegel-Langzeitmonitoring bei zwei prähistorischen Seeufersiedlungen mit Feuchtbodenerhaltung im Kanton Zug	162
Myriam Camenzind und Christine Pümpin, Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und kaiserzeitlichen Besiedlung im Vorfeld des Basler Münsterhügels. Teilauswertung der Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)	55	Hannes Hübner, Wer schoss denn da? Analyse neuzeitlicher Bleikugeln aus dem Kanton Thurgau	176
Oliver Dillier, Ein hallstattzeitlicher Grabhügel aus der Grabhügelgruppe von Eich-Weierholz LU. Mit Beiträgen von Cornelia Alder, Sabine Deschler-Erb (†), Claudia Gerling und Patricia Vandorpe	95	Stefanie Martin-Kilcher und Elsa Mouquin, 50 Jahre ARS / 50 ans ARS - Rückblick und Ausblick 2024 ...	192
Anna Flückiger, Die Frühgeschichtliche Archäologie im Umbruch der Paradigmen.....	121	Monika Oberhänsli, Fabio Wegmüller und Martin P. Schindler, Bronzezeit mit Aussicht: Der Hoch Chapf bei Eichberg SG im Alpenrheintal	200
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Hansjörg Brem, Urs Leuzinger, Torsten Bogatzky und Giuseppe Prete, Verloren in Konstanz? Ein Fund mittelalterlicher Silbermünzen im Tägermoos (Tägerwilen TG).....	141	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Comunicazioni e recensioni</i>	213
Alissa Cuipers, Hannes Flück, Bea Koens und Fabio Wegmüller, Archäologische Prospektionen im Areal des Beschneigungsprojekts Elm-Futuro. Neue Einblicke in die Vergangenheit des alpinen Gebiets Elm-Ämpächli GL	147	Caty Schucany, Les Helvètes à l'époque romaine (Rossana Cardani Vergani)	213
		Sabine Deschler-Erb (27. Mai 1963-27. November 2025)	214
		Jürg Ewald (31. Dezember 1938-18. September 2025)	215
		<i>Geschäftsbericht 2025 – Rapport d'activité 2025 – Resoconto amministrativo 2025</i>	217

ALISSA CUIPERS, HANNES FLÜCK, BEA KOENS UND
FABIO WEGMÜLLER

ARCHÄOLOGISCHE PROSPEKTIONEN IM AREAL DES BESCHNEIUNGSPROJEKTS ELM-FUTURO. NEUE EINBLICKE IN DIE VERGANGENHEIT DES ALPINEN GEBIETS ELM-ÄMPÄCHLI GL

Keywords: Mittelalter; Neuzeit; römische Zeit; Alpwirtschaft; Prospektion; Metallfunde. Moyen Âge ; époque moderne ; époque romaine ; économie alpestre ; prospection ; objets métalliques. Medioevo; Età moderna; Epoca romana; Economia alpina; Prospezione; Reperti metallici. Middle Ages; Modern era; Roman period; Alpine farming; prospecting; metal finds.

1 Einleitung

Im Skigebiet Elm im Kanton Glarus ist ein umfassender Ausbau der Beschneiungsanlagen geplant. Der dafür nötige Bau von Wasserleitungen und Pumpwerken führt zu umfangreichen Bodeneingriffen, wodurch Teile der noch bestehenden historischen alpinen Kulturlandschaft in Elm von Zerstörung bedroht sind. Die Baumassnahmen betreffen eine archäologische Zone¹ und befinden sich in unmittelbarer Nähe zur hochmittelalterlichen Alpwüstung Elm-Ämpächli-Schaffäri.² In deren Umgebung befinden sich weitere Fundstellen, die anhand von Literaturhinweisen, mündlicher Auskunft von Gewährsleuten oder von Luftbildern definiert, aber bisher nicht archäologisch überprüft wurden. Die Fachstelle Archäologie des Kantons Glarus entschied daher, das betroffene Areal zu dokumentieren, um mögliche noch unbekannte Fundstellen frühzeitig zu erkennen und weiterführende archäologische Massnahmen zu planen. Im Herbst 2024 führte die Firma ProSpect GmbH eine Geländebegehung durch, zeitgleich suchte Bea Koens (Urmo, Uri Metallortung) das Gebiet mit dem Metalldetektor ab.

Elm liegt am südlichen Ende des Sernftals an der südöstlichen Grenze des Kantons Glarus und ist im Osten, Süden und Westen von Gebirgsketten umschlossen. Südwestlich des Dorfes, an der östlichen Bergflanke des Kärpfmassivs, liegt das Skigebiet Elm. Das zu untersuchende Gelände liegt in einer Senke zwischen den Bliistöcken (2405–2447 m ü. M.) im Westen, dem Schabell (2128 m ü. M.) im Osten und dem Gelb Chopf (2131 m ü. M.) im Norden. Von Norden her fliesst der Steinibach mitten durch das Areal. Das Gelände ist heute über eine kleine Alpstrasse von Elm her bis zu einem saisonal errichteten Melkstand auf 1850 m ü. M. erreichbar. Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich von der Flur Lachen im Süden bis fast zur Bergstation des Sessellifts Pleus im Norden und vom Plateau Stelliboden im Westen bis zu den Fluren Lauchboden und Burstblanggen im Osten (Abb. 1).

Der geologische Untergrund ist wegen vielschichtiger Überlagerungen und Faltungen der Glarner Hauptüber-

schiebung komplex. Neben Verrucano-Gesteinen im Westen des Geländes weist der Untergrund oberhalb von 2000 m ü. M. Wildfysch, also schiefrigen Mergel und Tonstein, und in der Senke dunkelgrüne bis dunkelbraune Sand- und Tonsteine auf.³ Das ganze Gelände ist durch verschiedene Erosionsprozesse geprägt. Es finden sich mehrere Schuttkegel, die durch Steinschlag oder Murgänge entstanden sind.

2 Forschungsgeschichte

Die alpine Wüstungsforschung befasst sich mit dem alpinen Lebensraum und dessen wirtschaftlicher Nutzung. Dabei stehen bauliche Überreste, die Wüstungen⁴, im Vordergrund. Den Beginn der alpinen Wüstungsforschung in der Schweiz markiert die erste archäologische Untersuchung in Braunwald-Bergeten GL.⁵ In den folgenden Jahrzehnten fanden mehrere Forschungsgrabungen in alpinen Wüstungen statt. Dabei waren Fragestellungen zur Bauweise, zum Siedlungstyp und zur Wirtschaftsweise vorherrschend.⁶ Auch im prospektierten Gebiet in Elm fanden archäologische Untersuchungen statt. 1984 wurde unter Werner Meyer und Jakob Obrecht die Alpwüstung Elm-Ämpächli-Schaffäri mit einer Ausgrabung erforscht.⁷ Dabei wurden insgesamt sechs Gebäudegrundrisse freigelegt und untersucht. Kleinfunde datierten die Nutzung der Anlage in die Zeit zwischen 1000 und 1300 n. Chr. Wenige Tierknochen, die Pferchanlage sowie der Flurname Schaffäri deuten auf Schafhaltung hin.

Im Untersuchungsgebiet sind weitere Flurnamen vorhanden, die auf eine historische Alpwirtschaft hinweisen. So geht der Flurname Stelliboden auf das Wort «Stelli» zurück, was einen unzugänglichen Ort in den Bergen beschreibt, wo Schafe und Ziegen stehen und nicht mehr wegkommen.⁸

Abb. 1. Glarus Süd GL, Elm-Ämpächli. Untersuchungsgebiet mit den Fundstellen Stelliboden (A), Hübschblanggen (Schaffäri; B), Burstblanggen (C), Lauchboden (D) und Lachen (E). Die Lage der Befunde ist blau, die der Metallfunde rot markiert, die Fundnummern beziehen sich auf Tab. 1. Kartierung ProSpect GmbH, Plan Fachstelle Archäologie GL, Kartengrundlagen Bundesamt für Landestopografie swisstopo.

Abb. 2. Glarus Süd GL, Elm-Hüschblanggen-Schaffäri. Kartierung der Funde und Befunde. Die Fundnummern beziehen sich auf Tab. 1. Kartierung ProSpect GmbH, Plan Fachstelle Archäologie GL, Kartengrundlagen Bundesamt für Landestopografie swisstopo.

3 Prospektion 2024

Bei der Feldbegehung sollten die vom Bauprojekt betroffenen Gebiete in der Umgebung der Flur Pleus abgesucht werden.⁹ Es wurden dabei archäologische Verdachtsflächen ausgemacht, die anschliessend näher untersucht wurden. Folgende Merkmale liessen archäologische Strukturen erwarten:

- Topografie (flache Ebenen, Plateaus, grosse Felsblöcke)
- Steinansammlungen
- Vegetation (vor allem in Kombination mit Steinansammlungen)¹⁰

Alle Befunde wurden fotografisch und beschreibend dokumentiert. Dazu wurde ein standardisiertes Journal erstellt, das eine Beschreibung, die entsprechenden Messpunkt- und Fotonummern, die Lokalisierung sowie eine Skizze enthielt. Sämtliche Strukturen wurden mit einem GNSS-Gerät (Rover) georeferenziert eingemessen. Die Gebäudegrundrisse wurden jeweils mit mindestens vier Punkten – in der Mitte jeder Mauerecke – definiert.

Die Prospektion 2024 in Elm-Ämpächli ergab vier Gebiete mit Befundkonzentrationen:

3.1 Hüschblanggen (mit Schaffäri)

Im Gebiet Hüschblanggen befinden sich drei Geländeplateaus. Auf dem untersten liegt die bekannte Fundstelle Elm-Ämpächli-Schaffäri (Abb. 2). Auf dem obersten wurden verschiedene Steinansammlungen beobachtet, die zum Teil geradlinige Fluchten andeuten. Ob es sich bei den Befunden um Gebäudereste handelt, bleibt fraglich.

3.2 Burstblanggen (Mälchplätz, Heidenstäfeli)

In der Flur Burstblanggen zwischen Steinibach und Wanderweg wurden etwa 17 Gebäudegrundrisse, vier Pferchanlagen und mindestens fünf Terrassierungsmauern dokumentiert (Abb. 3).¹¹ Die Gebäudereste sind trocken gemauert und zeigen Grundrissgrößen von 12–30 m². Die Mauern haben einen unregelmässigen Charakter und sind durchschnittlich 60–80 cm breit. Einige Bauten schliessen direkt an grössere Felsbrocken an, während andere in der freien Fläche stehen. An zwei Orten konnten Gruppen von aneinandergelagerten Gebäuden festgestellt werden. Einige von ihnen sind noch mehrere Steinlagen hoch erhalten, bei anderen sind nur noch einzelne Steine

Abb. 3. Glarus Süd GL, Elm-Ämpächli. Blick auf die Flur Burstblanggen mit Gebäudegrundrissen, Pferchanlagen und Terrassierungsmauern. Blick nach Norden. Foto ProSpect GmbH.

sichtbar. Vermutlich lieferten ältere, bereits verlassene Gebäude das Baumaterial für jüngere Bauten, sodass von einer langen Nutzung der Alpsiedlung ausgegangen werden kann. Zur Ausstattung der Gebäude kann wegen der dichten Vegetation und des zum Teil vorhandenen Versturzmaterials ohne invasive Eingriffe nur wenig gesagt werden. Ein Mauerstein direkt beim postulierten Eingang eines Gebäudes könnte ein zerbrochener Turnerstein sein. Diese gelten als eindeutiger Hinweis auf einen Sennerbetrieb. In zwei Bauten wurden vorgelagerte Steine dokumentiert, die als Reste von Ablagebänken interpretiert wurden; solche deuten ebenfalls auf Käseherstellung hin. Ausserdem wurde bei einem weiteren Gebäude ein Steinplattenboden festgestellt.

Die Pferchanlagen sind zwischen 42 und 160 m² gross und enthalten zum Teil Binnenmauern. Die Trockenmauern sind meist stark überwachsen, sodass weder der Mauercharakter noch der Erhaltungszustand zu erkennen sind. Im Innern der Pferche befinden sich ebene Bereiche, die im Vergleich zu den umliegenden Flächen kaum Steine aufweisen. Einige Mauern der Pferchanlagen dienten wohl zusätzlich als Terrassierungsmauern. Diese sind im Gelände gut sichtbar. Die zahlreichen archäologischen Strukturen lassen vermuten, dass die Alpsiedlung in Burstblanggen ein Zentrum der Alpnutzung in Elm-Ämpächli bildete und über längere Zeit genutzt wurde (Abb. 4).

3.3 Lauchboden

Die Flur Lauchboden befindet sich nordöstlich oberhalb von Burstblanggen auf 1900 m ü. M. Die Ebene ist über den Wanderweg von Norden her zugänglich, wo mehrere Lesehaufen beobachtet wurden.¹² Ganz im Südosten der Ebene, südlich eines kleinen Sees, zeigten sich zwei kleine Gebäudegrundrisse (Abb. 5). Mit Flächen von 5 und 6 m² sind sie deutlich kleiner als die Gebäude in Burstblanggen. Die massive Mauerstärke und viel Versturzmateriale rund um die Gebäudereste deuten möglicherweise auf ein ehemaliges Kraggewölbe hin. Diese kleinen Bauten dienten vermutlich als Hirtenhütten, sie können jedoch auch als Jagdunterstand interpretiert werden.

3.4 Stelliboden

Auf dem Stelliboden, einem Hochplateau auf 2100 m ü. M. direkt unterhalb des Hinteren Bliistocks, befinden sich eine ausgedehnte Pferchanlage, eine Mauer und zwei Gebäude, die an grosse Felsblöcke angebaut waren.

Ein Gebäude mit einem Grundriss von 6 m² liegt nordwestlich eines grossen Felsblocks. Die Mauern sind bis zu 1 m hoch erhalten. Bei der am Prospektionstag herrschenden Föhnlage war das Gebäude vom Wind geschützt. Schutz vor herunterfallenden Geröllen des unmittelbar im Westen anschliessenden Hinteren Bliistocks wird an dieser Stelle aber nicht geboten.

Abb. 4. Glarus Süd GL, Elm-Burstblanggen. Kartierung der Funde und Befunde. Die Fundnummern beziehen sich auf Tab. 1. Kartierung ProSpect GmbH, Plan Fachstelle Archäologie GL, Kartengrundlagen Bundesamt für Landestopografie swisstopo.

Das zweite Gebäude befindet sich etwa 50 m weiter östlich und wurde unter einen mächtigen, überhängenden Felsblock gebaut (Abb. 6). Es hat eine Fläche von 7 m², rund 1 m hoch erhaltene Mauern und einen Eingang im Süden. Beide Bauten waren mit ihren kleinen Grundrissen, ähnlich wie die Gebäude im Lauchboden, wohl Schutzhütten. Die Abri-Situation beim östlichen Gebäude lässt auch auf mögliche prähistorische Befunde schliessen. Dies liesse sich allerdings nur mit einer Sondierung klären, die in diesem Prospektionsprojekt nicht vorgesehen war.

Etwas weiter südlich auf dem Plateau liegt eine ausgedehnte Pferchanlage (Abb. 7). Sie umfasst 2600 m². Im Norden wurde die Trockensteinmauer frei im Gelände errichtet und ist etwa 1 m hoch erhalten. Im Südosten hatte die Pferchmauer zudem die Funktion einer Stützmauer und bildete so eine um 1,5 m erhöhte Terrasse. Im Osten und Westen sind grössere Felsblöcke in die Pferchmauer integriert. Stellenweise sind Binnenmauern vorhanden, die vielleicht zu Bauten gehörten oder die Pferchanlage in kleine Abschnitte unterteilten. Die 15 m lange, Nord-Südverlaufende Mauer ist zum Teil zwei bis drei Lagen hoch erhalten und war vermutlich eine Weidemaier, die das

Vieh vor dem Absturz über den östlich anschliessenden Abhang bewahrte.

3.5 Funktion der Bauten

Grundsätzlich dienten die Gebäude einer Alpwüstung als Unterkünfte oder der Milchverarbeitung und -lagerung. Wohn- und Arbeitsbereich befanden sich zum Teil im gleichen Gebäude. Die Nutzung der einzelnen Gebäude kann vor allem an der Innenausstattung abgelesen werden, beispielsweise an Feuerstellen oder Ablagebänken, die als Hinweise auf einen Sennereibetrieb gelten. Der mögliche Turnerstein und die Ablagebänke in der Siedlung Burstblanggen deuten auf Käseherstellung hin. Kleinere Gebäude in Alpwüstungen wurden eher als Abstell-, Lager- oder Kühlräume genutzt.¹³ In Elm lagen solche kleinen Gebäude in der Peripherie der postulierten Alpsiedlung Burstblanggen, und zwar auf dem Lauch- und Stelliboden. Sie waren daher für die Hirten wohl eher kurzfristige Schutzhütten. Die Funktion der Pferche ist in der Wüstungsforschung noch nicht restlos geklärt. Ihre sehr unterschiedlichen

Abb. 5. Glarus Süd GL, Elm-Lauchboden. Zwei Gebäudegrundrisse. Blick nach Osten. Foto ProSpect GmbH.

Grössen scheinen auf verschiedene Nutzungen hinzuweisen. Sie dienten in erster Linie als Lagerplätze für Vieh. Die Nutzung der zum Teil vorhandenen Abteile in den Pferchsystemen ist nicht klar, vielleicht konnten so kranke, trächtige oder männliche Tiere vom Rest der Herde abgetrennt werden. Im Unterschied zu den kleineren Pferchen in Burstblanggen bildete der riesige Pferch auf dem Stelliboden möglicherweise einen Sammelplatz für die Alpfahrt und den Alpbzug oder als Standort der herbstlichen Viehscheid, bei der die grossen Tierherden, die gemeinschaftlich gesömmert wurden, wieder getrennt und den Besitzern übergeben wurden.¹⁴

3.6 Datierung der Gebäude

Die beobachteten Strukturen können ohne Ausgrabung nur bedingt zeitlich bestimmt werden. Eine Datierung ins Mittelalter und in die Neuzeit wird für viele dieser Bauten angenommen. Einzelne Beispiele aus den Kantonen Uri¹⁵, Graubünden¹⁶ und Wallis¹⁷ zeigen aber, dass der alpine Raum schon in prähistorischen Epochen genutzt wurde. Bronzezeitliche Einzelfunde aus Schwanden und Linthal belegen eine Begehung der montanen Gebiete von Glarus in prähistorischer Zeit,¹⁸ entsprechende Hinweise fehlen aber bislang für das Sernftal.

Der grosse Pferch und die kleinen Schutzhütten auf dem Stelli- und Lauchboden könnten auf Schafhaltung hindeuten, die im Mittelalter stärker verbreitet war als später.¹⁹ Die einräumigen Gebäude auf Burstblanggen hingegen könnten mit der Einführung der Hartkäseerei im 14. Jahrhundert in Verbindung stehen. In den Gebäuden brauchte es Platz für grosse Feuerstellen und Käsepressen, zusätzlich wurden vermehrt Kühlkeller und Gebäude zur Milch- und Käselagerung errichtet.²⁰ Im Spätmittelalter findet dann ein grundsätzlicher Wandel in der Alpwirtschaft statt: eine Verlagerung von der Selbstversorgung mit Kleinvieh und Ackerbau hin zu einer exportorientierteren Viehwirtschaft. Damit einhergehend wurde das Kleinvieh durch Grossvieh ersetzt. Die Wüstungsforschung geht davon aus, dass dieser Wandel auch die Bauformen veränderte. Mit den grösseren Mengen an Kuhmilch werden die kleinen einräumigen Bauten durch grössere Gebäude mit mehreren Räumen und angepasster Infrastruktur ersetzt.²¹ Die Einräumigkeit der Bauten auf Burstblanggen spricht daher für eine Auffassung dieses Ortes frühestens im Spätmittelalter, eher in der frühen Neuzeit.²² In welchem Masse diese Entwicklung in den einzelnen Regionen stattfand und ob der Bestand des Kleinviehs tatsächlich zurückging, geht aus den historischen Quellen nicht hervor. Eine genaue zeitliche Einordnung wäre nur mit einer weitergehenden archäologischen Untersuchung möglich. Wegen der ein-

Abb. 6. Glarus Süd GL, Elm-Stelliboden. Gebäudereste unter einem überhängenden Felsen. Blick nach Nordosten. Foto ProSpect GmbH.

fachen Lebensweise auf den Alpen mit sehr bescheidenem Hausrat liefern die mittelalterlichen Alpwüstungen allerdings nur sehr wenige Kleinfunde, die zur Datierung beitragen würden.

4 Metallprospektion

Zeitgleich zur Geländebegehung fand im Herbst 2024 eine archäologische Metallprospektion im Gebiet Elm-Ämpächli statt. Das Untersuchungsgebiet wurde anhand topografischer Merkmale in Sektoren unterteilt. Digitale Kartierungen mit SwissALTI3D unterstützten dabei die Identifikation archäologisch relevanter Geländestrukturen. Die Metallprospektion wurde sektorenweise mit dem Metalldetektor XP Deus II und der Hochfrequenz-Suchspule X35-28 cm durchgeführt. Zur präzisen Fundlokalisierung kam zudem der Pinpointer XP MI-6 zum Einsatz. Die Dokumentation der Funde erfolgte mittels GPS im Schweizer Landesvermessungssystem LV95. Die Fundstücke wurden *in situ* fotografisch festgehalten.

Die Prospektion begann im Bereich der Alpwüstung Burstblanggen. Trotz einer Schneeschicht von bis zu 15 cm und schwierigen Geländebedingungen wurden mehrere Eisenobjekte gefunden, darunter ein Hufeisen und Messerfragmente. Weiter wurden moderne Abfälle wie Alufolie und

Nägel geborgen, jedoch keine Militär- oder Jagdpatronen. Bei den sichtbaren Gebäudestrukturen wurde neben neuzeitlichen Münzen und Abfällen auch eine römische Fibel entdeckt.

Im Umfeld der Fundstelle Lachen und nördlich von Burstblanggen dominierten moderne Funde wie Alufolie, Getränkedosen, Jagdpatronen und Münzen. Wanderwege und ein Sessellift in diesen Bereichen dürften zur Streuung moderner Objekte beigetragen haben. Jagdpatronen wurden nur vereinzelt gefunden, was mit der Nähe zum Jagdbanngebiet Freiberg Kärpf zu erklären ist. Da sich die Fundstelle Stelliboden nicht im Perimeter der geplanten Bauten befindet, wurde sie nicht begangen.

5 Metallfunde

Insgesamt wurden in den vier Sektoren 25 Objekte (Tab. 1 und Katalog am Ende dieses Beitrags), 29 Münzen und ein religiöser Anhänger²³ geborgen, die als archäologisch relevant eingestuft werden. Abgebildet wird nur eine repräsentative Auswahl der Objekte (Taf. 1).

Der überraschendste Fund ist sicher eine römische Fibel vom Typ Almgren 86 mit Röhrenscharnier (Kat. 1). Diese Fibeln werden auch als Raetische Trompetenkopffibeln bezeichnet und sind von der kräftig profilierten Fibel – der

Abb. 7. Glarus Süd GL, Elm-Stelliboden. Nördlicher Bereich der Pferchanlage. Blick nach Nordwesten. Foto ProSpect GmbH.

dominierenden Fibel des 1. und 2. Jahrhunderts in den römischen Provinzen östlich der heutigen Schweiz – abgeleitet. Üblicherweise sind sie, wie die kräftig profilierten Fibeln, mit einer Spiralkonstruktion als Spannungsgeber ausgeführt. Eine kleine Gruppe von Fibeln ist hingegen mit einem Röhrenscharnier ausgestattet. Der grösste Teil dieser Fibeln findet sich im Alpenrheintal zwischen Brengenz und den Bündner Alpenpässen, ein Bild in das sich unser Fund gut einfügt. Die enge regionale Verbreitung und die Tatsache, dass das Detail des Röhrenscharniers an den getragenen Fibeln kaum sichtbar ist, spricht dafür, dass damit eine Werkstätte oder ein Werkstättenkreis gefasst werden kann, welche diese Art des Spannungsgebers bevorzugte und ihre/seine Produkte in der erweiterten Region vertrieb. Gerald Grabherr datiert sie zwischen 250 und 350 n. Chr.²⁴

Am häufigsten traten mit sechs Exemplaren Messer(-fragmente) auf, wobei die fragmentierten Stücke nicht näher behandelt werden. Zwei vollständig erhaltene Exemplare können als Klappmesserklingen identifiziert werden. Kat. 7 hat einen geraden Rücken und eine mittige Spitze und ist als Tremblay L4 anzusprechen, während Kat. 8 zum Typ Tremblay L3c mit geknicktem Rücken gehört.²⁵ Klappmesserklingen mit geknicktem Rücken werden in der französischsprachigen Literatur als «siamoise» bezeichnet und erscheinen nicht vor dem Ende des 17. / Anfang 18. Jahrhunderts. Etwas älter dürften die Klingen mit mittiger Spitze sein. In Nordamerika, wo im Gegensatz

zu Europa zahlreiche eng datierte Ensembles des 17. und 18. Jahrhunderts verfügbar sind, werden Messer mit Klingen mit mittiger Spitze in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts von den Messern mit «siamoise»-Klingen abgelöst.²⁶ Da es sich dabei vorwiegend um Importe aus Europa handelt, kann diese Entwicklung gut auf hiesige Funde übertragen werden. Ebenfalls zum Essbesteck gehört die Laffe eines Schöpflöffels (Kat. 9) mit quadratischem Stiel. Diese Stielform wird – zumindest bei den Silberlöffeln – im 18. Jahrhundert von einem flachen Querschnitt abgelöst; wegen des Materials, verzinntes Eisen, ist dieses Exemplar aber kaum ins Mittelalter zu datieren.²⁷ Das als Aufsteckknopf angesprochene Objekt (Kat. 10) besteht aus Buntmetall und zeigt am oberen Rand eine Einfeilung mit rundem Loch, durch das der Knopf wohl auf einem organischen Objekt befestigt wurde. Formal erinnert er an spätlatènezeitliche Trinkhornendbeschläge²⁸ oder römische Ortbandknöpfe²⁹, beide sind aber deutlich profilierter. Plausibler scheint deshalb, dass der Aufsteckknopf die (hölzerne) Spitze eines mittelalterlichen oder neuzeitlichen Objektes zierte.

Sehr häufig sind auch Objekte mit Bezug zu Pferden oder Maultieren, so zwei Wellenrandhufeisen (Kat. 4 und 5), welche in die Zeit zwischen dem 9. und dem Beginn des 13. Jahrhunderts datieren. Da beide keine Stollen aufweisen, zählen sie eher zu den frühen Eisen dieses Typs³⁰ und damit zum frühesten in der heutigen Schweiz fassbaren Hufeisentyp. Sein Name rührt von der wellenförmigen

Nr.	Fundstelle	Objekt	Datierung	Material	Kat.-Nr.	Bemerkungen
1	Ämpächli-Schaffäri	Hufeisen mit 4 erhaltenen Nägeln	Hochmittelalter	Eisen	4	
2	Ämpächli-Schaffäri	Messerklingenfragment	unbestimmt	Eisen	-	
3	Ämpächli-Schaffäri	Schraube	modern	Eisen	-	
4	Ämpächli-Schaffäri	Klappmesser Klinge	Neuzeit	Eisen	7	
5	Ämpächli-Schaffäri	Hufnagel	Hochmittelalter	Eisen	-	
6	Ämpächli-Schaffäri	Sporenfragment	Hochmittelalter	Eisen	2	
7	Ämpächli-Schaffäri	Messerklingenfragment	unbestimmt	Eisen	-	
8	Ämpächli-Schaffäri	Sammelfund, neuzeitliche Münzen	Neuzeit	div.	-	nicht kartiert
9	Burstblanggen (Mälchplatz-Heidenstäfeli)	Stockspitze	Neuzeit	Eisen	3	
10	Burstblanggen (Mälchplatz-Heidenstäfeli)	Eisenwinkel	unbestimmt	Eisen	-	
11	Burstblanggen (Mälchplatz-Heidenstäfeli)	Messerklingenfragment	unbestimmt	Eisen	-	
12	Burstblanggen (Mälchplatz-Heidenstäfeli)	Messerklingenfragment	unbestimmt	Eisen	-	
13	Burstblanggen (Mälchplatz-Heidenstäfeli)	Stockspitze	Neuzeit	Eisen	-	
14	Burstblanggen (Mälchplatz-Heidenstäfeli)	Stockspitze	Neuzeit	Eisen	-	
15	Burstblanggen (Mälchplatz-Heidenstäfeli)	3 Hufnägel	Hochmittelalter	Eisen	-	
16	Burstblanggen (Mälchplatz-Heidenstäfeli)	Stockspitze	Neuzeit	Eisen	-	
17	Burstblanggen (Mälchplatz-Heidenstäfeli)	Wellenrandhufeisenfragment	Hochmittelalter	Eisen	5	
18	Burstblanggen (Mälchplatz-Heidenstäfeli)	Rätische Trompetenkopffibel mit Röhrenscharnier	Mittlere Kaiserzeit	Buntmetall	1	
19	Lauchboden	Aufsteckknopf	Mittelalter/Neuzeit	Buntmetall	10	
20	Burstblanggen (Mälchplatz-Heidenstäfeli)	Guntel mit grossem Ring	Mittelalter/Neuzeit	Eisen	-	
21	Lauchboden	Schellenfragment	Neuzeit	Buntmetall	3	
22	Lauchboden	Sammelfund, neuzeitliche Münzen	Neuzeit	div.	-	nicht kartiert
23	Ämpächli-Lachen	Laffe eines Löffels	Neuzeit	Eisen, Verzinnung	9	
24	Ämpächli-Lachen	Scheibenkopfnagel	Mittelalter/Neuzeit	Eisen	-	
25	Ämpächli-Lachen	Stockspitze	Neuzeit	Eisen	-	
26	Ämpächli-Lachen	Sammelfund, neuzeitliche Münzen	Neuzeit	div.	-	nicht kartiert
27	Ämpächli-Lachen	Kreuzanhänger	Neuzeit	Buntmetall	-	nicht kartiert
28	Ämpächli-Lachen	Klappmesser Klinge	Neuzeit	Eisen	8	

Tabelle 1: Liste der Metallfunde.

Aussenkante her, welche durch das Eintreiben der Nagellöcher entstand. Bei Kat. 4 sind diese Wellen etwas zurückgeschmiedet, was eine leicht jüngere Datierung ins 13. Jahrhundert nahelegt. Abgelöst werden die Wellenrandhufeisen von den Stempelisen, welche aber im Fundmaterial nicht vertreten sind.³¹ Dafür befinden sich unter den Funden drei Hufnägel vom Quadratschafttyp, welche zeitlich zu den Wellenrandhufeisen passen. Wohl zum Pferdeggeschirr gehört auch das Fragment einer Schelle (Kat. 3), ein kugelförmiges, gegossenes Idiophon aus Bunt-

metall mit einem Schlitz³² und runden Klangöffnungen.³³ Sie ist beidseits des Mittelwulstes mit Palmettenblättern, mit und ohne Binnenzeichnung, verziert.³⁴ Vergleichbare Stücke datieren ins 16.-19. Jahrhundert.³⁵ Ebenfalls aus dem Umfeld der Pferde, allerdings vom Reiter, stammt ein Stachelsporn (Kat. 2), der zum Antreiben des Pferdes dient. Er gehört zur Gruppe DIi nach Gossler mit kurzem Stachel, geradem Bügel und Nietplatten zur Befestigung. Gossler datiert sie ins 12. Jahrhundert, ein Aufkommen bereits im 11. Jahrhundert, vielleicht sogar in

dessen erster Hälfte, sowie eine Nutzung bis in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts ist denkbar. Die Form ist weiterhin in Europa, von England und Frankreich bis nach Böhmen, Polen und dem Baltikum, verbreitet.³⁶

Sicher als Werkzeug anzusprechen ist eine Guntel, ein Keil mit Eisenring, an dem wohl eine Kette befestigt war. Diese Keile werden bis heute zum Schleifen von Holz genutzt, indem sie in dieses geschlagen und dann die Stämme mit Pferden oder heute Maschinen gezogen werden.³⁷

Von Berg-, Geh- oder Hakenstecken oder auch einbeinigen Melkstühlen stammen vier vierkantige und eine konische Spitze mit Dorn. Vergleiche zu diesen Spitzen finden sich zahlreich in Alpwüstungen oder anderen alpinen Fundstellen wie etwa Elm-Ämpächli-Schaffäri (1984)³⁸, Melchsee-Frutt-Müllerenhütte OW³⁹ oder Oberammergau-Döttenbichel (D)⁴⁰.

Etwas aus dem Rahmen fällt Kat. 6 mit einem handgefeilten Gewinde auf dem für die Schäftung vorgesehenen Dorn. Exakte Vergleiche zu diesem Stück finden sich in Hohenrätien GR⁴¹ und der hochalpinen Siedlung Melchsee-Frutt-Müllerenhütte OW⁴². Nach Jakob Obrecht treten metallene Stockspitzen ab etwa 1300 auf.⁴³

Im weitesten Sinne ebenfalls als Werkzeug ist ein zeitlich nicht näher bestimmbarer handgeschmiedeter Scheibenkopfnagel anzusprechen. Unklar bleibt, worum es sich bei einem T-förmigen Eisenfragment handelt.

Bei der Prospektion konnten insgesamt 28 Münzen geborgen werden. 27 davon sind Bundesmünzen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dazu gesellt sich eine belgische Münze. Das Gros entstammt dem Umlauf zwischen den 1970er- und den 2020er-Jahren und widerspiegelt damit den (internationalen) Tourismus im Gebiet. Einzig eine 1-Rappen-Münze von 1918 könnte mit der alpwirtschaftlichen Nutzung des Gebietes verbunden sein, wobei aber auch der Verlust durch einen frühen Bergwanderer oder einen Jäger nicht ausgeschlossen ist.⁴⁴

6 Fundverteilung

Die Fundzusammensetzung entspricht weitgehend dem Spektrum der Grabungen bei der Wüstung Schaffäri von 1984. Darüber hinaus ist sie auch gut vergleichbar mit dem Ensemble aus Melchsee-Frutt-Müllerenhütte sowie weiteren Ensembles wie jenen aus Kippel-Hockenalp VS⁴⁵ und Braunwald-Bergeten GL⁴⁶. Typisch für saisonal genutzte (hoch-)alpine Wüstungen scheinen demnach Messer, Hufbeschläge und Stockspitzen zu sein. Auffallend ist lediglich, dass im neuen Fundmaterial – im Gegensatz zum Komplex von 1984⁴⁷ – keine Geschosspitzen vertreten sind.

Fundkonzentrationen zeichnen sich im Bereich der Wüstungen Schaffäri (Abb. 2) und Burstblangen (Abb. 4) und südlich von letzterer ab. Kleinere Konzentrationen sind zudem auf dem Lauchboden und in der Flur Lachen zu erkennen (Abb. 1). Keine dieser Konzentrationen zeigt eine einheitliche chronologische Zusammensetzung. Es fällt aber auf, dass auf dem Lauchboden und bei Lachen keine (hoch-)mittelalterlichen Stücke vorhanden sind. Aus

der ins 11.–14. Jahrhundert datierten Wüstung Schaffäri⁴⁸ stammen hingegen ein Wellenrandhufeisen (Kat. 4) sowie von etwas unterhalb dieser Wüstung ein Hufnagel und der Sporn. Sie ergänzen das Fundmaterial aus der vorgeschlagenen Nutzungszeit. Das Hufeisen und der Sporn weisen auf die Präsenz von Pferden und deren Nutzung als Reittier hin. Ihr Besitzer muss nicht zwingend ein Adliger gewesen sein,⁴⁹ allerdings muss man sich ein Pferd auch leisten können, sodass wir es hier sicher mit einer gut betuchten Person, also einem oder einer Angehörigen der Oberschicht zu tun haben. Ob diese in die Alpwirtschaft eingebunden war⁵⁰ oder der Sporn lediglich auf der Jagd verloren ging, muss offenbleiben. Für Letzteres sprechen die 1984 in der Alpwüstung Schaffäri entdeckten Geschosspitzen.⁵¹

Der Fund eines Wellenrandhufeisens im Sektor Burstblangen belegt eine Begehung dieses Gebiets ab dem Hoch- und frühen Spätmittelalter. Die weiteren Funde datieren in die (Frühe) Neuzeit, sodass eine Nutzung der Bauten in dieser Zeit angenommen werden kann. Auffällig ist, dass im Fundmaterial keine jünger zu datierenden Stempel- oder Falzeisen auftreten. Ebenso finden sich im Fundmaterial keine der zugehörigen jüngeren Hufnageltypen. Dies legt nahe, dass ab dem Spätmittelalter kaum mehr mit der Präsenz von Pferden im Gebiet zu rechnen ist.

Die römische Fibel belegt schliesslich eine Begehung des Gebietes bereits im 2./3. Jahrhundert n. Chr. Denkbar wäre auch eine Weidenutzung des Gebietes bereits in römischer Zeit, dafür fehlen aber bisher genügend Hinweise auf entsprechende Siedlungsstellen im Tal.⁵² Die Fragmentierung der Fibel deutet eher auf einen Verlustfund als auf eine Deponierung hin, auch wenn sie in unmittelbarer Nähe zu Wasser gefunden wurde.⁵³ Ob dieser Verlust bei der Alpnutzung erfolgte oder einer Person auf dem Weg in Richtung Wildmaadfurggli und weiter zum Beispiel ins Linthal widerfuhr, muss offenbleiben. Dass die Alpenpässe, welche vom Linth- und Sernftal in die Surselva führten, bereits in (vor-)römischer Zeit begangen wurden, zeigen Altfunde von römischen Münzen aus Linthal und Matt⁵⁴ sowie spätlatentezeitliche und römische Münzen und Fibeln auf der Bündner Seite des Segnespasses (Elm-Flims) und des Kistenpasses (Linthal-Breil/Brigls).⁵⁵ Die Bedeutung von lateralen Verbindungen, also kleineren Passverbindungen zwischen Talschaften, die nicht von Norden nach Süden verlaufen, wie das Wildmaadfurggli, an dessen Aufstieg die Fibel gefunden wurde, zeigen auch die strategisch an solchen Orten positionierten Militärlager oder -posten auf Colm La Runga in Graubünden⁵⁶ oder jene im Umfeld der Mur (dit) d'Hannibal im Wallis.⁵⁷

7 Fazit und Ausblick

Im Projekt Elm-Futuro wurden 2024 im Gebiet Ämpächli (Elm, Gemeinde Glarus Süd) archäologische Prospektionen durchgeführt. Dabei konnten einige der bereits bekannten Fundstellen neu lokalisiert und ergänzt und auf dem Lauchboden eine neue Fundstelle definiert werden. Architektonische Merkmale – einräumige, trocken gemau-

erte Bauten von 12–30 m² Fläche sowie Ablagebänke und ein möglicher Turnerstein als Hinweise auf einen Sennereibetrieb – deuten auf saisonale Alpwirtschaft spätestens ab dem Hoch- bis Spätmittelalter hin.

Die Ergebnisse der zeitgleichen Metallprospektion ergänzen die architektonische Datierung. Mittelalterliche Objekte wie ein Stachelsporn und Wellenrandhufeisen belegen eine Nutzung des Gebietes spätestens ab dem Hochmittelalter. Neuzeitliche Metallfunde dokumentieren spätere Aktivitäten bis in die Gegenwart. Besonders bemerkenswert ist der Fund einer römischen Fibel vom Typ Almgren 86 (ca. 250–350 n. Chr.), die eine deutlich frühere Begehung des Gebiets bezeugt.

Mit den Prospektionen von 2024 im Gebiet Ämpächli konnte bestätigt werden, dass auch alpine Zonen kein archäologisches Niemandsland sind, sondern eine sensible Kulturlandschaft darstellen. Grossflächige bauliche Massnahmen müssen deshalb von archäologischen Fachstellen begleitet werden, um Verluste und Zerstörung ohne Dokumentation zu verhindern. Wünschenswert wäre eine weitere Untersuchung der Befunde und Funde sowie gegebenenfalls Sondierungen, die zur zeitlichen, funktionalen und typologischen Einordnung der Befunde beitragen könnten.

*Alissa Cuipers
ProSpect GmbH
Mühlemattstrasse 54
5000 Aarau
cuipers@pro-spect.ch*

*Hannes Flück
Liebeggerweg 11
5000 Aarau
hannes.flueck@archaeologe.ch*

*Bea Koens
URMO metallortung
Crivelliweg 1
6460 Altdorf
b-koens@outlook.com*

*Fabio Wegmüller
Fachstelle Archäologie
Gerichtshausstrasse 25
8750 Glarus
fabio.wegmueller@gl.ch*

Katalog

Abkürzungen

B.	Breite
Dm.	Durchmesser
H.	Höhe
Gw.	Gewicht
L.	Länge
mind.	mindestens

Der Katalogeintrag ist wie folgt aufgebaut:

Katalognummer (wenn keine vergeben: -)

Funktionsansprache und Beschreibung. Datierung. Material. Dimensionen. Inventarnummer.

Kleidung/Schmuck

- 1 Römische Röhrenscharnierfibel, Almgren 86 / Rätische Trompetenkopffibel, Scharnierachse aus Eisen, Fuss abgebrochen, Nadel fehlt. Mittlere Kaiserzeit. Buntmetall. L. mind. 31,1 mm, B. 17,3 mm, Gw. 12,3 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK18.1.
- 2 U-förmiger Sporn, Schenkelquerschnitt D-förmig, Befestigungsplatte rund mit zentralem Stift/Niet, ein Schenkel abgebrochen, zweiter verbogen. Spitze quadratisch, doppelpyramidenförmig, fersenzugewandte Seite verkürzt. Hochmittelalter. Eisen. L. mind. 92 mm, B. mind. 62 mm, Gw. 18,4 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK6.1.

Gerät/Werkzeug

- 6 Lang gezogene, vierkantige Spitze, Dorn mit handgeschnittenem Gewinde. Spätmittelalter/Neuzeit. Eisen. L. 53,2 mm, Dm. 8,2 mm, Gw. 11,2 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK9.1.
 - Pyramidale Spitze, Dorn vierkantig, Holzreste an Dorn. Spätmittelalter/Neuzeit. Eisen. L. 74 mm, Dm. 18 mm, Gw. 27,8 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK13.1.
 - Spitze mit konischem Kopf, Dorn anfangs rund, danach vierkantig ausgeschmiedet. Spätmittelalter/Neuzeit. Eisen. L. 49 mm, Dm. 16,6 mm, Gw. 15,5 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK14.1.
 - Lang gezogene pyramidale Spitze, vierkantiger Dorn. Spätmittelalter/Neuzeit. Eisen. L. 88,1 mm, B. 12,7 mm, Gw. 37,2 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK16.1.
 - Vierkantige Spitze, unteres Ende leicht umgebogen. Spätmittelalter/Neuzeit. Eisen. L. mind. 35,3 mm, Dm. 13,8 mm, Gw. 19,1 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK25.1.
- 7 Messerklinge mit geradem Rücken. Spitze zentriert, Klinge vollständig, Erlplattenansatz (?) erhalten. Neuzeit. Eisen. L. mind. 95,1 mm, B. 15,2 mm, Gw. 23,5 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK4.1.
- 8 Geschwungene Messerklinge, Spitze abgebrochen, kurzer, abgesetzter, rechteckiger Erl. Neuzeit. Eisen. L. mind. 89,8 mm, B. 20,2 mm, Gw. 14 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK28.1.
 - Messerklinge mit geradem Rücken. Schneide gerade, Erl mit Griffplatte erhalten. Unbestimmt. Eisen. L. mind. 79,2 mm, B. 18,9 mm, Gw. 19,5 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK2.1.
 - Messerklinge mit geschwungenem Rücken. Schneide geschwungen, Erl mit Griffplatte (?) erhalten. Unbestimmt. Eisen. L. mind. 73,2 mm, B. 22,5 mm, Gw. 21,9 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK7.1.
 - Messerklinge mit geradem Rücken und Abknickung zur Spitze hin. Schneide geschwungen, Erl nicht erhalten, zwei Fragmente. Unbestimmt. Eisen. L. mind. 95,4 mm, B. 20 mm, Gw. 24,1 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK11.1.
 - Messerklinge mit geradem Rücken. Schneide geschwungen zur Spitze hin, im Bereich der Klinge gebrochen. Unbestimmt. Eisen. L. mind. 54,1 mm, B. 18,3 mm, Gw. 9,9 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK12.1.
- 9 Kreisrunde Löffellaffe, Stil wohl vierkantig, abgebrochen. Oberfläche verzinkt. Frühe Neuzeit. Eisen, Verzinnung. Dm. Laffe 61,7 mm, Dm. Griff 5 mm, Gw. 12,2 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK23.1
 - Keil (Guntel) mit Loch im oberen Drittel, darin grosser Ring. Mittelalter/Neuzeit. Eisen. L. 290 mm, B. 28 mm, Gw. 167,7 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK20.1.
- 10 Zapfenförmiger Knopf mit einfacher Profilierung und zylindrischer Fassung. Einfeilung für Befestigungsstift. Mittelalter/Neuzeit. Buntmetall. L. 22,8 mm, Dm. 17,2 mm, Gw. 11,6 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK19.1.

Pferdegeschirr

- 3 Fragment einer Schelle mit horizontaler Rippe, verziert mit Palmetten, abwechselnd mit Mittellinie und Bögen verziert. Zwei Löcher, eines davon mit Schlitz. Neuzeit. Buntmetall. Dm.

- mind. 52 mm, H. mind. 44,4 mm, Gw. 26,1 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK21.1.
- 4 Hufeisen mit zurückgeschmiedetem Wellenrand, ohne Stollen und Griff, je drei rechteckige, versenkte Nagellöcher. Darin vier Hufnägel vom Typ Quadratschaft-Hufnagel. Hochmittelalter. Eisen. L. 105 mm, B. 91,5 mm, Gw. 85,4 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK1.1.
- 5 Hufeisen mit Wellenrand, beidseits drei rechteckige, versenkte Nagellöcher (davon vier erhalten), ohne Stollen und Griff, eine Rute im Bereich des ersten Nagelloches abgebrochen. Hochmittelalter. Eisen. L. 105 mm, B. mind. 94 mm, Gw. 76,1 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK17.1.
- Quadratschaft-Hufnagel. Hochmittelalter. Eisen. L. 4,8 mm, B. mind. 19 mm, Gw. 7,5 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK5.1.
 - Quadratschaft-Hufnagel. Hochmittelalter. Eisen. L. 32 mm, B. 19 mm, Gw. 5,7 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK15.1.
 - Quadratschaft-Hufnagel. Hochmittelalter. Eisen. L. mind. 19 mm, B. 16 mm, Gw. 2,7 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK15.2.
- Bauteil**
- Handgeschmiedeter Scheibenkopfnagel, Kopf rund, Schaft abgebrochen. Mittelalter/Neuzeit. Eisen. L. mind. 30 mm, Dm. 20 mm, Gw. 18,9 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK24.1.
 - Schaftschraube mit Schlitzkopf, Dm. 5 mm. Modern. Eisen. L. 35 mm, Dm. 5 mm, Gw. 4,4 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK3.1
- Unbestimmt**
- T-förmiges Eisen, einseitig abgebrochen. Unbestimmt. Eisen. L. mind. 24,8 mm, B. mind. 28,2 mm, Gw. 14,9 g. Inv. GL-Elm Futuro_FK10.1

Taf. 1. Glarus Süd GL, Elm-Ämpächli. Auswahl der aussagekräftigsten Funde. 1, 6, 10 Buntmetall; 2-5, 7, 8 Eisen; 9 Eisen verzinkt. 1, 3, 10 M. 2:3; 2, 4-9 M. 1:2. Fotos/Zeichnungen 1-9 J. Zbinden, 10 H. Flück/J. Zbinden.

Anmerkungen

- 1 Archäologische Zone 1631009, Elm Ämpächli (ersichtlich unter www.map.geo.gl.ch-Thema Denkmalschutz, ISOS, KGS, Archäologische Zonen).
- 2 Meyer 1984; Meyer et al. 1998, 105–123. Die Fundstelle ist als Objekt 02663 der Kategorie B als Fundstelle «Empächli», mittelalterliche Alpwüstung im Schweizerischen Kulturgüterschutzinventar mit Objekten von nationaler und regionaler Bedeutung gelistet.
- 3 den Brok/Caduff/Kempf 2021, 70–71.
- 4 Eine Wüstung ist eine verlassene oder zerstörte Siedlung. Andres 2016, 22.
- 5 Meyer et al. 1998, 24–36.
- 6 Andres 2016, 23–25.
- 7 Meyer 1984; Meyer et al. 1998, 105–123.
- 8 Schweizerisches Idiotikon, Bd. XI, 53.
- 9 Die Feldbegehung wurde am 25.9.2024, 9.10.2024, 15.10.2024 und 16.10.2024 von Alissa Cuipers, Melanie Giger und Xavier Näpflin (Prospect GmbH) durchgeführt. Die örtliche Leitung hatte Alissa Cuipers inne.
- 10 Bereits zu Beginn der Geländebegehung wurde festgestellt, dass zwischen und auf den Trockensteinmauern oft Alpenrosen und Wacholderbüsche wuchsen. Im Verlauf der Prospektion konnte die Präsenz dieser Pflanzen dann als Indiz für eine mögliche Fundstelle gewertet werden. Auf den steinfreien und ebenen Flächen in den ehemaligen Pferchen konnte hingegen typische Lägerflora beobachtet werden.
- 11 Jakob Obrecht beschreibt in seinem Grabungsbericht von Elm «Ämpächli»-Schaffäri einen weiteren Wüstungsplatz mit dem Doppelnamen Mälchplätz-Heidenstäfeli, der sich etwa 250 m weiter nördlich von der Fundstelle Ämpächli-Schaffäri befindet (Obrecht 1998, 105). Sicherlich handelt es sich dabei um die Wüstung in der Flur Burstblanggen.
- 12 Dabei ist zu erwähnen, dass nur die ersten sechs Lesehaufen eine Positionsnummer und eine Beschreibung erhielten. Die Dokumentation aller Lesehaufen hätte den zeitlichen Rahmen der Prospektion gesprengt, sodass die weiteren Lesehaufen ohne Nummerierung eingemessen wurden.
- 13 Andres 2016, 182.
- 14 Ebd. 188.
- 15 Leuzinger et al. 2014.
- 16 Reitmaier 2012.
- 17 Allegro et al. 2025; Bellwald/Curdy/Obrecht 2021.
- 18 Schindler 1983, 16–17.
- 19 Andres 2016, 186; Meyer et al. 1998, 391.
- 20 Obrecht/Zappa 2010, 58.
- 21 Andres 2016, 186, 202; Obrecht/Zappa 2010, 58.
- 22 22 Ebd.
- 23 Ulrichskreuz. Herstellungsort unbestimmt (Süddeutschland?), 17./18. Jahrhundert. Mitteilung IFS.
- 24 Grabherr 2013, Abb. 4, 305–306, 309–310.
- 25 Tremblay 2015, 128–130.
- 26 Ebd. 141. Zur Problematik ungenügender Vergleichensembles in Europa und dem dadurch nach Amerika schweifenden Blick vgl. ebd. 128.
- 27 Ebd. 150; Morel 2001, 65.
- 28 Freundlicher Hinweis T. Westphal. Endert 1991, Taf. 35, 528 und 529.
- 29 Unz/Deschler-Erb 1997, Taf. 8, 125–148.
- 30 Wetzel 2025, 37–41.
- 31 Ebd. 41–42.
- 32 Aufgrund der Fragmentierung ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass es sich dabei nicht auch um eine Schelle mit Kreuzschlitz handeln könnte.
- 33 Je nach Region werden sie auch als Glocke oder Rolle bezeichnet, weshalb der übergeordnete Begriff des Idiophones, des «selbstklingenden Instrumentes», angeführt wird. Vgl. z. B. Gubler 2013, 97–98.
- 34 Typ C1-A3/B2_A1/B2 (obere Palmetten mit Mittellinie bzw. Schuppen im Wechsel, untere Palmetten ohne Binnenzeichnung bzw. mit Schuppen, aufgrund der Fragmentierung ist die Abfolge unklar) nach Dr. Nadja Friedmann / Mag. M. Schick, Universität Innsbruck. <https://www.uibk.ac.at/de/archaeologien/musikarchaeologie/schellen/> (aufgerufen 24.3.2026)
- 35 Nagy 2019, 150.
- 36 Gossler 1998, 540–541.
- 37 Rageth 2004, 64, Abb. 39,9.
- 38 Meyer et al. 1998, 119, Abb. 140,13.
- 39 Obrecht/Meyer/Reding 2003, 165, Kat.-Nrn. 216.217.346–349.403–409.516–518.
- 40 Dort als latenezeitliche Lanzenschuhe angesprochen. Als unstratifizierte Detektorfunde ist eine Datierung allerdings nicht möglich. Zanier 2016, 289 mit Anm. 789, Kat.-Nrn. E20 und E21.
- 41 Dort als Reibahle interpretiert, freundlicher Hinweis M. Derungs. Derungs 2025, 142, Taf. 9,141.
- 42 Obrecht/Meyer/Reding 2003, 165, 220, 239, Kat.-Nr. 218.
- 43 Meyer et al. 1998, 382, 390, Anm. 841.
- 44 Numismatische Bestimmungen: R. C. Ackermann, IFS.
- 45 Meyer et al. 1998, 225–229.
- 46 Ebd. 30–33.
- 47 Meyer 1984, 120–121, Kat. 4.11.27.
- 48 Meyer et al. 1998, 105–122.
- 49 Vgl. dazu die Überlegungen bei Gossler 2011, 167–213.
- 50 Vgl. dazu der Fund eines Radsporns in der – allerdings ganzjährig bewohnten – Siedlung Illgau-Balmli SZ. Meyer et al. 1998, 140–173, fig. 189,27.
- 51 Ebd., fig. 140,4.11.27.
- 52 Schindler 1993, 18–19, 25.
- 53 Zur Frage der Verbindung zwischen Deponierungen und Gewässer vgl. Ballmer 2015, 55–59, 83.
- 54 Schindler 1993, 18–19, 25.
- 55 Segnespass: Reitmaier-Naef/Reitmaier 2015, 31–32, fig. 6; Kistenpass: Flück 2021.
- 56 Reitmaier/Flück/Schwarz 2025.
- 57 Allegro et al. 2025, bes. Abb. 11.

Bibliografie

- Allegro, T./Martin, L./Nicosia, C. et al. (2025) Le Toüno (Anniviers, Valais) : fouilles et prospections d'un campement de haute montagne de la fin du 1^{er} siècle av. J.-C. *JbAS* 108, 107-140.
- Andres, B. (2016) Alpine Wüstungen im Berner Oberland. Ein archäologischer Blick auf die historische Alpwirtschaft in der Region Oberhasli. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 42. Basel.
- Ballmer, A. (2015) Topografie bronzezeitlicher Deponierungen. Fallstudie Alpenrheintal. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 278. Bonn.
- Bellwald, W./Curdy, P./Obrecht, J. (2021) L'énigmatique « Bätzlerfriedhof » (Kippel, Lötschental, Valais), un site protohistorique et antique ? *JbAS* 104, 117-122.
- den Brok, B./Caduff, R./Kempf, O. (2021) Blatt 1174 Elm. Geologischer Atlas Schweiz 1: 25 000, Erläuterungen 173. Wabern.
- Derungs, M. (2025) Mittelalterliche Funde von Hohenrätien. In: M. Janosa, Hohenrätien. Von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 50, 139–152. Basel.
- Endert, D. (1991) Die Bronzefunde aus dem Oppidum von Manching. Kommentierter Katalog. Ausgrabungen in Manching 13. Stuttgart.
- Flück, H. (2021) Breil/Brigels, Kistenpass. Archäologie Graubünden 4, 199.
- Gossler, N. (1998) Untersuchungen zur Formenkunde und Chronologie mittelalterlicher Stachelsporen in Deutschland (10.–14. Jahrhundert). *Ber. RGK* 79, 479–659.
- Gossler, N. (2011) Reiter und Ritter. Formenkunde, Chronologie, Verwendung und gesellschaftliche Bedeutung des mittelalterlichen Reitzubehörs aus Deutschland. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 49. Schwerin.
- Grabherr, G. (2013) Identität oder Technologie – Scharnierfibeln im zentralen Alpenraum. In: G. Grabherr/B. Kainrath/T. Schierl (Hrsg.) *Verwandte in der Fremde? Fibeln und Bestandteile der Bekleidung als Mittel zur Rekonstruktion von interregionalem Austausch und zur Abgrenzung von Gruppen vom Ausgreifen Roms während des 1. Punischen Krieges bis zum Ende des Weströmischen Reiches. Akten des Internationalen Kolloquiums, Innsbruck 27. bis 29. April 2011*, 300–316. Innsbruck.
- Gubler, S. (2013) Die Klagschmiede. *Toggenburger Jahrbuch* 2014, 95–108.

- Leuzinger, U./Sauter, M./Haas, J. et al. (2014) Eine hallstattzeitliche Gebäudestruktur auf 1911 m ü. M. am Weg zum Surenenpass, Attinghausen UR, Siedlungsplatz Geissrüggen. *JbAS* 97, 153–168.
- Meyer, W. (1984) *Ämpächli/Pleus*. Provisorischer Bericht über die Ausgrabung einer Alpwüstung ob Elm GL. *Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins* 57, 6, 104–107.
- Meyer, W./Auf der Maur, F./Bellwald, W. et al. (1998) «Heidenhüttli». 25 Jahre archäologische Wüstungsforschung im schweizerischen Alpenraum. *Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters* 23/24. Basel.
- Morel, A. (2001) *Der gedeckte Tisch. Zur Geschichte der Tafelkultur*. Zürich.
- Nagy, P. (2019) *Archäologie in Rheinau und Altenburg. Prospektionen im schweizerisch-deutschen Grenzgebiet. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich* 51. Zürich/Egg.
- Obrecht, J. (1998) «Ämpächli», Elm GL 1984. Archäologische Untersuchung einer hochmittelalterlichen Alpsiedlung. In: W. Meyer/F. Auf der Maur/W. Bellwald et al., «Heidenhüttli». 25 Jahre archäologische Wüstungsforschung im schweizerischen Alpenraum. *Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters* 23/24, 105–123. Basel.
- Obrecht, J./Meyer, W./Reding, Ch. (2003) *Hochalpiner Siedlungsplatz Müllerenhütte, Melchsee-Frutt*. Bericht über die archäologische Untersuchung 1997. Mit Beiträgen von R. C. Ackermann, H. Hüster-Plogmann, E. Rigert et al. In: B. Furrer (Hrsg.) *Kulturaustausch im ländlichen Hausbau. Inneralpin - Transalpin. Berichte über die Tagung der Regionalgruppe Alpen in Schwyz*, 29. Juni - 1. Juli 2002. Beiträge zur historischen Bauforschung in den Alpen 1, 93–247. Petersberg.
- Obrecht, J./Zappa, F. (2010) Zeugen des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Alpbetriebs. *as*. 33, 2, 56–63.
- Rageth, J. (2004) Neue römische Funde aus dem Bereich der Crap-Ses-Schlucht (Oberhalbstein). *Jahresberichte des Archäologischen Dienstes Graubünden und der Denkmalpflege Graubünden* 2003, 57–73.
- Reitmaier, T. (Hrsg., 2012) *Letzte Jäger, erste Hirten. Hochalpine Archäologie in der Silvretta*. Chur.
- Reitmaier, T./Flück, H./Schwarz, P.-A. (2025) Neues Militärlager in Graubünden. *Archäologie in Deutschland* 1, 44–45.
- Reitmaier-Naef, L./Reitmaier, T. (2015) Old Ice: A Survey and Monitoring Programme of High-Alpine Cultural Heritage in the Central Alps, Switzerland. *Journal of Glacial Archaeology* 2, 1, 25–34. doi: 10.1558/jga.v2i1.16624.
- Schindler, M. P. (1993) Archäologische Funde im Kanton Glarus. *Minaria Helvetica* 13, 16–33.
- Tremblay, L. (2015) 3. Métal et os. In: Ch. Gerber/L. Tremblay/S. Frey-Kupper et al., *Court, Pâturage de l'Envers. Une verrerie forestière jurassienne du début du 18^e siècle*. Vol. 4: Le mobilier en verre, métal, pierre et autres matériaux, 99–192. Bern.
- Unz, Ch./Deschler-Erb, E. (1997) *Katalog der Militaria aus Vindonissa. Militärische Funde, Pferdegeschirr und Jochteile bis 1976*. Gesellschaft Pro Vindonissa 14. Brugg.
- Wetzel, L. (2025) Vom Schmied geschlagen - vom Pferd durch die Zeiten getragen. Hufeisen im Gebiet der heutigen Schweiz: Ursprünge, Kontexte und Typochronologie. *JbAS* 108, 23–59.
- Zanier, W. (2016) *Der spätlatène- und frühkaiserzeitliche Opferplatz auf dem Döttenbühl südlich von Oberammergau*. *Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte* 62. München.